

Taller Alternativas sostenibles para la recuperación del sector turístico.

Titulo del trabajo: Diseño de una tienda especializada en la comercialización del Habano en Camagüey

Autores: Hanny Roque Meléndez, (trabajo de tesis de pregrado)
Ing. Otto Antonio del Calvo Penichet.

Institución a la que pertenecen: Facultad de Economía de la Universidad de Camagüey,
Departamento de Turismo

Dirección de correo: hanny.roque@reduc.edu.cu, otto.delcalvo@gmail.com.cu

Teléfono: 53272328, 53917687

Resumen

El turismo de compra sustentable e integrado representa una alternativa para el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades urbanas, para lo cual es necesario desarrollar productos y servicios turísticos apropiados. El objetivo de esta investigación consistió en identificar desde la validación de expertos, variables claves para el diseño de un producto Casa del Habano que le dará distinción a la provincia y la convierta en un destino turístico más atractivo, utilizando el espacio de la tienda de productos industriales El Orbe, local enclavado en la calle Maceo, una de las arterias principales del centro de la ciudad teniendo a su merced una amplia gama de mercados potenciales y oportunidades para explotar. Se estudiaron varias metodologías de diseño de productos turísticos y se definió un grupo de criterios metodológicos que aportaron a la propuesta definitiva para el diseño del producto turístico citado. Durante el desarrollo de la investigación fueron aplicadas diferentes técnicas, tales como: consulta a expertos, revisión bibliográfica, trabajo en equipo, análisis DAFO, entre otras mediante los cuales se arribó a varios resultados que permitieron realizar la propuesta de creación del producto Casa del Habano “El Orbe”. Los resultados obtenidos en esta investigación, contribuirán a potenciar y diversificar el destino turístico Ciudad de Camagüey, partiendo de la exclusividad y distinción de la propuesta, de lo emprendedor de la idea, su compatibilidad con los perfiles de su público, meta y afinidad con el patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Palabras claves: Casa del Habano, Casa del Habano “El Orbe”, diseños de productos turísticos.